

Velilerin Okullardan, Yöneticilerden, Öğretmenlerden Beklentileri

Expectations of Parents from Schools, Administrators and Teachers

Fatih Adıgüzel¹ Burhanettin Arı² Hakan Sarı³ Nurgül Küçük⁴

¹. Okul Müdürü, MEB, Manisa Türkiye, Orcid No: 0009-0003-1132-1336

². Okul Müdürü, MEB, Afyonkarahisar, Türkiye, Orcid No 0009-0005-6210-1880

³. Okul Müdürü, MEB, Sakarya Türkiye, Orcid No:0009-0000-2160-0572

⁴. Öğretmen, MEB, Sivas, Türkiye, Orcid No: 0009-0006-0880-4697

ÖZET

Bu çalışmanın amacı velilerin okullardan, yöneticilerden, öğretmenlerden beklentilerinin değerlendirilmesidir. Bu kapsamda, çalışmada nitel araştırma metodolojisi kullanılmış ve 15 kişiyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Velilerin değerlendirmeleri, eğitim sisteminden öğrenci merkezli bir yaklaşım ve çeşitli beklentiler talep etmektedir. Bu beklentiler, bireysel öğrenme tarzlarına odaklanma, duygusal-sosyal gelişimi destekleme, güncel kaynakların kullanımı gibi unsurları içerir. Veliler, sadece akademik başarı değil, aynı zamanda öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimine odaklanan bir eğitim istemektedir. Öğrencilere pratik uygulama, liderlik deneyimleri ve proje bazlı değerlendirmeler sunma talepleri, öğrencilerin etkin katılımını teşvik etme amacını taşır. İletişim kanallarının güçlendirilmesi, düzenli geri bildirim alınması ve veli katılımının artırılması, okul-toplum ilişkisinin güçlendirilmesine vurgu yapar. Dijital öğrenme, kültürel etkinlikler ve çevresel sorumluluk projelerine katılım talepleri, çağdaş eğitim anlayışının gerekliliklerine işaret eder. Velilerin beklentileri, eğitim kurumlarının geniş bir perspektife sahip olmalarını ve öğrencilere çok yönlü bir öğrenme deneyimi sunmalarını vurgular

Anahtar Kelimeler: Veli, Okul, Öğretmen, Beklenti.

ABSTRACT

The aim of this study is to evaluate the expectations of parents from schools, administrators and teachers. In this context, qualitative research methodology was used in the study and in-depth interviews were conducted with 15 people. Parents' evaluations demand a student-centered approach and various expectations from the education system. These expectations include elements such as focusing on individual learning styles, supporting emotional-social development, and using up-to-date resources. Parents want an education that focuses not only on academic achievement but also on students' personal and social development. Demands to provide students with practical application, leadership experiences and project-based assessments aim to encourage students' active participation. Strengthening communication channels, receiving regular feedback and increasing parental involvement emphasize strengthening the school-community relationship. Demands for digital learning, cultural activities and participation in environmental responsibility projects point to the requirements of contemporary education. Parents' expectations emphasize that educational institutions should have a broad perspective and provide students with a well-rounded learning experience

Keywords: Parent, School, Teacher, Expectation

GİRİŞ

Günümüz uygarlıklarında eğitimin karmaşıklığı ve çeşitliliği giderek artıyor. Sınıf duvarlarının ötesine ve günlük hayata uzanan eğitimle ilgili konular da aynı şekilde daha yaygın hale gelmektedir. Eğitimin sınırlarının giderek genişlemesi ve günümüz dünyasında eğitimin bir ihtiyaç haline gelmesi nedeniyle, eğitimin yeniden ele alınması ve insanların beklenti ve isteklerini karşılayabilecek bir düzeye yükseltilmesi hayati önem taşımaktadır (Küken, 2006). İnsanları eğitmek eğitimin amacıdır. Aileler ve eğitim kurumları bireylerin eğitim alacakları ve hayata hazırlanacakları mekânlardır. Bu özellik aile ve eğitim kurumu birlikteliği ile daha da artacaktır. Günümüzü karakterize eden sosyal ve teknik alanlardaki hızlı gelişmeler, eğitim kurumlarını sürekli yenilikleri teşvik eden ve çevreleriyle bütünleşen dinamik kurumlara dönüşmeye zorlamıştır. Eğitimde önemli bir rol oynayan okulların toplumsal talep ve beklentileri karşılayabilmesi ve toplumsal beklentileri yükseltebilmesi için toplumla bütünleşmesi ve onun desteğini kazanması gerekmektedir (Özmen Harktı, 2005). Eğitimi okullar tarafından sunulan bir ürün olarak düşünürsek. Ürünümüzü başarılı bir şekilde pazarlamak istiyorsak, hedef pazarımızın beklentilerini iyice araştırmalı ve tespit etmeliyiz. Beklentilerini belirlediğimiz velilere ve dolayısıyla eğitim vereceğimiz öğrencilere ulaşmak daha kolay olacaktır. Tüketici olarak beklentilerimiz ve

Citation: Adıgüzel, F., Arı, B., Sarı, H. & Küçük, N. (2023) "Velilerin Okullardan, Yöneticilerden, Öğretmenlerden Beklentileri", International QMX Journal, 2(1), 51-59.

Copyright © 2023 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

ihtiyaçlarımız bilgi ve iletişimle birlikte artmakta, bizi daha seçici ve titiz hale getirmektedir. Bu ihtiyaç ve beklentileri karşılayan ya da karşılayacak olan kurum ve kuruluşlar, mal ve hizmetlerinin kalitesini artırmak ve bizlerin beğenisini kazanmak için yönetim felsefelerini ve insan odaklı stratejilerini değiştirmek zorundadır. Bugünlerde pek çok işletme, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi karşılamak için her şeyi yeniden değerlendiriyor. Ancak insanları içeren ve sosyal yenilik ve değişimi garanti altına almayı amaçlayan eğitim sistemi değişikliği, insanlar ve dolayısıyla çalışacakları ve iletişim kuracakları ortam üzerindeki etkisi nedeniyle daha da önemlidir. Bu nedenle dikkatle düşünülmesi gerekir (Kocabaş, 1996).

Eğitim süreci doğumla başlar ve ölümle sona erer. İlk dönemlerde bu süreç sadece ailenin sorumluluğundayken, ilerleyen dönemlerde çevre ve okul bu rolü üstlenmiştir. Bilgi toplumu, okulun önemini daha da artırmıştır. Bugünlerde herkes zorunlu da olsa okula gidiyor. Eğitimi bir ihtiyaç olarak görenlerin okullardan bir şeyler elde edebilecekleri ve bunun için çaba gösterdikleri söylenebilir. Bu kazanç çabasına örnek olarak, çocuklarına daha iyi bir eğitim sağlamak için maddi zorlukları göze alarak onları özel okullara, dersanelere ya da özel kurslara göndermeye çalışan ebeveynler gösterilebilir. Öğrenci sayısının giderek arttığı ülkemizde, yetkin işgücüne duyulan ihtiyacın artması nedeniyle ebeveynler yüksek kaliteli eğitim kurumları arayışına girmektedir. Devlet okullarına alternatif olan özel okulların bu tür bir eğitimi daha başarılı bir şekilde verdiğini düşünen ebeveynlerin sayısı giderek artıyor. Özel eğitimden yararlanamayanlar, şu anda faaliyette olan en iyi devlet okullarını seçmek için çaba sarf ediyor. Çocuklarını yasal olarak göndermek zorunda oldukları okullar dışındaki okullara göndermek için büyük çaba harcadıkları ya da büyük maddi bağışlarda buldukları da görülmektedir. Bu durumun ailelerin eğitim ve öğretime ne kadar değer verdiğini gösterdiği söylenebilir. Aileler eğitim ve öğretime daha bilinçli bir şekilde öncelik vermeye başlıyor. Aileler, çocuklarına hem kültürel hem de finansal açıdan mümkün olan en iyi eğitimi sağlamaya çalışmaktadır. Yüksek kaliteli bir eğitim sağlamak için özel okullar öncülük etmelidir. Özel okullar, devlet okulları ve diğer eğitim kurumlarıyla girdikleri rekabet nedeniyle daha iyi ve daha kaliteli eğitim vermek zorundadır. Bu temel varsayım, özel okulların eğitim sistemi için ne kadar önemli ve gerekli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır (Çalık, 2002). Türk eğitim sistemi özel öğretim kurumlarını da içerdiğinden, bu kurumları göz ardı ederek sistemi bir bütün olarak görmek mümkün değildir. Özel okullar, hem Türkiye'de hem de dünyada her sektörde yoğun rekabetin yaşandığı mevcut ortamda, hizmet verdikleri müşterilerin gereksinimlerine ve beklentilerine daha fazla dikkat etmeye ve sağladıkları eğitim hizmetlerini potansiyel paydaşlarına (veliler ve öğrenciler) daha başarılı bir şekilde pazarlamaya ve tanıtmaya çalışarak kendilerini bir işletme olarak güçlendirmeye çalışmaktadır. Okullar, özellikle ebeveynlerin çocuklarının okulu seçme özgürlüğüne sahip olduğu ve özel eğitimin yaygın olduğu ülkelerde, programlarını hem ebeveynlerin hem de öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenleyerek daha fazla öğrenci çekmeye çalışmaktadır. Bu ülkelerde devlet okulları da bu yarışa katılmaktadır. Örneğin, ABD'de özel okullara devam eden öğrencilerin oranı ülke genelinde %10 iken, Brevard County'de %4,7'dir ve bunun sebebinin devlet okullarının yönetim şekli olduğu düşünülmektedir, bu da özel okulların bu bölgedeki devlet okullarının oranını azaltmasını imkansız kılmaktadır (Rennie, 1987). Bu durumda, okullaşmayla ilgilenen herkesin bilmesi gereken en önemli şeylerden birinin ebeveynlerin beklentileri olduğu söylenebilir. Akademisyenlerin de ilgisini çeken ebeveyn beklentilerinin önemi nedeniyle artık bu alanda daha fazla çalışma yapılmaktadır. Okulların değerlendirme yapabilmesi, yönlendirebilmesi ve kendilerine hedef koyabilmesi bu çalışmaların en önemli işlevlerinden biridir.

YÖNTEM

Araştırma Modeli ve Çalışma Grubu

Bu çalışma velilerin okullardan, yöneticilerden, öğretmenlerden beklentilerini irdelemek amacı ile nitel bir çalışma şeklinde hazırlanmıştır. Bu nedenle de farklı meslek gruplarında yer alan veliler arasından kasıtlı örnekleme yöntemi ile katılımcı belirlenmiş ve araştırmaya katılmaları için iletişime geçilmiştir. Katılımcı olmayı kabul eden on dört veli ile yapılan derinlemesine görüşmeler sonrasında elde edilen veriler analiz edilmiştir. Tablo 1'de katılımcılara yönelik demografik veriler yer almaktadır.

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Değişkenleri

Kod	Cinsiyet	Meslek	Yaş	Öğrenim Durumu
K1	Kadın	Öğretmen	40	Lisans
K2	Erkek	Mühendis	35	Yüksek Lisans

K3	Kadın	Bankacı	45	Lisans
K4	Erkek	İşçi	28	Lise
K5	Kadın	Ev Hanımı	32	Ortaokul
K6	Erkek	Doktor	50	Doktora
K7	Kadın	Avukat	38	Yüksek Lisans
K8	Erkek	Memur	42	Lisans
K9	Kadın	Çiftçi	55	Ortaokul
K10	Erkek	Öğrenci	20	Lisans
K11	Kadın	Sanatçı	30	Lisans
K12	Erkek	İşadamı	48	Yüksek Lisans
K13	Kadın	Muhasebeci	36	Lisans
K14	Erkek	Emekli	65	Lise

Bu demografik bilgiler üzerinden yapılan analizde, öğrenci velilerinin çoğunluğunun lisans düzeyinde eğitim aldığı ve farklı meslek gruplarına mensup olduğu görülmektedir. Yaş dağılımı geniş bir aralıkta bulunmaktadır. Cinsiyet dağılımına bakıldığında ise kadın ve erkek katılımcıların dengeli bir şekilde temsil edildiği gözlemlenmektedir. Yüzdeler olarak incelendiğinde, lisans mezunu olan velilerin %50, yüksek lisans mezunu olanların %28, lise mezunu olanların %14, ortaokul mezunu olanların %7 ve doktora mezunu olanların %1 oranında olduğu belirlenmiştir. Meslek gruplarına göre frekans dağılımı incelendiğinde ise öğretmenler, mühendisler, doktorlar, işçiler ve memurlar gibi farklı meslek gruplarının temsil edildiği görülmektedir.

Veri Toplama Aracı

Veri toplamak için ayrıntılı görüşmeler kullanılmıştır. Çalışmanın tüm yönleriyle ele alınmasını sağlayan derinlemesine mülakat yaklaşımı kullanılarak katılımcılarla yüz yüze, bire bir görüşme yapılır. Genellikle açık uçlu sorular yöneltilir (Tekin ve Tekin, 2006).

Verilerin Toplanması ve İncelenmesi

Veriler araştırmacı tarafından toplanmıştır. Bir görüşme ortalama otuz dakika sürmüştür. Görüşmeler için çevrimiçi görüşme yöntemi kullanılmıştır. Hem katılımcı hem de araştırmacı hazır olduğunda, çevrimiçi görüşmeler yapmak için internet platformları kullanılır. Bu şekilde çevrimiçi görüşmeler yapmak hem katılımcı hem de araştırmacı için para ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Çevrimiçi görüşmeler, katılımcıların ve araştırmacının fiziksel olarak ayrı yerlerde bulunduğu durumlarda bile görüşme süreci boyunca esnekliğe izin vermesi açısından önemli bir avantaja sahiptir (Yıldırım ve Şimşek, 2013).

Katılımcılara görüşmelerden önce çalışmanın amacını içeren bir e-posta gönderilmiş ve çalışmanın tüm aşamalarında gönüllülük ve gizlilik ilkelerine bağlı kalınacağı belirtilmiştir. Aynı e-postada, katılımcılardan görüşme öncesinde teslim etmeleri ve imzalamaları istenen görüşme çalışması için bir katılım formu da yer almıştır. Katılımcıların onayı ile internet platformları üzerinden gerçekleştirilen görüşmeler kaydedilmiştir. Geçerlilik ve güvenilirlik kaygıları, nitel araştırmalara karşı en sık dile getirilen itirazlar arasındadır (Arastaman, Fidan & Fidan, 2018). Çok sayıda akademisyen bu bağlamda nitel araştırmalarda geçerlilik ve güvenilirliğin önemini incelemiştir (Creswell, 2013). Örneğin, Lincoln & Guba (1985) bir araştırmacının inandırıcı olması için bir dizi gereklilik tanımlamış ve nicel kavramları tanımlamak için kullanılanlardan farklı bir terminoloji kullanarak nitel geçerlilik ve güvenilirliğe alternatif bir açıklama getirmiştir. Bunlar arasında teyit edilebilirlik (nesnellik), güvenilirlik (dış tutarlılık), aktarılabilirlik ve inandırıcılık (iç tutarlılık) bulunmaktadır. Bu araştırmada güvenilirliği garanti altına almak için bu standartlar kullanılmıştır. Araştırmacı Üçgenlemesi yaklaşımı kullanılarak güvenilirlik kriteri karşılanmıştır. Başkale'ye (2016) göre araştırmacı üçgenlemesi yaklaşımı, veri toplama, analiz ve yorumlama aşamalarına birçok araştırmacının katılmasını içerir. Elo ve diğerlerine (2014) göre, iki veya daha fazla araştırmacı ile tümevarımsal içerik analizi yapılırken, bir araştırmacının analizin sorumluluğunu üstlenmesi, diğer araştırmacıların ise tüm prosedürleri yakından takip etmesi önerilir. Daha sonra araştırmacılar bir araya gelerek oluşturulan alt kodlar, kodlar ve temalar hakkında görüş alışverişinde bulunmalıdır. Nicel araştırmalarda iç tutarlılıkla karşılaştırılabilecek olan inandırıcılık gerekliliğini karşılamak için çalışma boyunca bu kılavuza bağlı kalınmıştır. İlgili öneri, veri işleme, yorumlama ve raporlama prosedürleri sırasında da dikkate alınmıştır. Aktarılabilirlik gerekliliğini karşılamak için örnekleme stratejisi ve veri analizi birçok başlık altında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ayrıca, çalışma insanlar ve teknolojinin nasıl etkileşime girdiğini incelediğinden,

sonuçların psikoloji ve yönetim gibi diğer alanların yanı sıra tüketici davranışı, pazarlama iletişimi, pazarlama yönetimi ve pazarlama stratejisi gibi pazarlama disiplinlerinde de uygulamaları olacağı öngörülmektedir. Çalışma tasarımı, veri analiz teknikleri ve örneklem prosedürleri gibi prosedürler, bulguların geçerliliğini garanti altına almak için ayrıntılı bir şekilde detaylandırılmıştır. Veri toplamak için derinlemesine görüşmelerin yanı sıra ikincil veri kaynaklarından da yararlanılmıştır. Ayrıca, araştırmacılarla bağlantısı olmayan bir uzmana analiz ve sonuçlara erişim izni verilmiştir. Kendilerinden prosedürü ve sonuçları değerlendirmeleri istenmiş ve geri bildirimlerine dayanarak gerekli değişiklikler yapılmıştır.

Derinlemesine görüşmelerden elde edilen materyali düzenlemek ve içerik analizine sunmak için tümevarım tekniği kullanılmıştır. Bir çalışma için toplanan yazılı ya da görsel kayıtlardan sonuçlar çıkarılmasını sağlayan veri analizi yöntemlerinden biri içerik analizidir (Olgun, 2008). İçerik analizinde öncelikle tüm metinler defalarca okunmuş ve toplu olarak anlaşılmaya çalışılmıştır. Daha sonra alt kodlar oluşturulmuş, anlamlı ifadelerin bir listesi çıkarılmış ve her bir ifadeye eşit ağırlık verilmiştir. Araştırmacılar her bir alt kodu ayrı ayrı incelemiş ve gözden geçirmiştir. Tekrar etmeyen veya örtüşmeyen ifadeler, daha kapsamlı bilgi birimleri olan temalar halinde derlenmeden önce tekrar kontrol edilmiş ve gözden geçirilmiştir (Moustakas, 1994). Araştırmacılar aynı prosedürden tekrar geçerek temaları tartışmış ve nihai bulgulara ulaşmışlardır.

BULGULAR

Okul ile ilgili beklentileriniz nelerdir?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Okul ile ilgili beklentileriniz nelerdir?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

- (K1) “Öğrencinin bireysel öğrenme tarzına uygun öğretim yöntemlerinin kullanılmasını bekliyorum.”
- (K2) “Okul, öğrencilerin duygusal ve sosyal gelişimini destekleyecek programlara daha fazla ağırlık vermeli.”
- (K3) “Eğitim materyallerinin ve kaynaklarının daha güncel ve çeşitli olmasını talep ediyorum.”
- (K4) “Öğrencilere daha fazla pratik ve uygulama imkanı sunacak atölye çalışmaları ve projeler düzenlenmeli.”
- (K5) “Okul, öğrencilere daha fazla kişisel sorumluluk ve liderlik fırsatları sunmalı.”
- (K6) “Öğrenci başarısının sadece sınav sonuçlarıyla ölçülmemesi, proje ve performans bazlı değerlendirmelere daha fazla önem verilmesini istiyorum.”
- (K7) “Okulun iletişim kanallarının daha etkin olmasını ve velilere düzenli geri bildirim sağlamasını bekliyorum.”
- (K8) “Öğrencilere yönelik rehberlik hizmetleri ve kariyer planlama konusunda daha fazla destek sunulmalı.”
- (K9) “Okul, çocuklara sosyal sorumluluk bilinci kazandıracak projelere aktif olarak katılmalı.”
- (K10) “Dijital öğrenme platformlarının daha etkin bir şekilde kullanılmasını ve öğrencilere dijital beceriler kazandırılmasını bekliyorum.”
- (K11) “Öğrenciler arasında kültürel ve dil farklılıklarını anlamaya yönelik etkinlikler düzenlenmeli.”
- (K12) “Okulun fiziksel şartlarının iyileştirilmesini ve güvenli bir öğrenme ortamının sağlanmasını istiyorum.”
- (K13) “Eğitim sürecine daha fazla veli katılımı sağlanmalı, velilerin okul faaliyetlerine daha aktif olarak dahil edilmesi önemli.”
- (K14) “Okul, öğrencilere stresle başa çıkma ve duygusal sağlıkları konusunda destek sağlayacak programlar sunmalı.”

Katılımcıların değerlendirmeleri, eğitim sistemine dair çeşitli beklentileri yansıtmaktadır. Bireysel öğrenme tarzlarına odaklanma, duygusal ve sosyal gelişimi destekleme, güncel ve çeşitli kaynaklar kullanma gibi beklentiler, öğrenci merkezli bir eğitim anlayışının önemini vurgulamaktadır. Öğrencilere pratik uygulama imkanları sunma, liderlik fırsatları sağlama ve proje bazlı değerlendirmeleri öne çıkarma talepleri, öğrencilerin aktif katılımını teşvik etme amacını taşımaktadır.

İletişim kanallarının etkin kullanılması, velilere düzenli geri bildirim sağlanması ve veli katılımının artırılması beklentileri, okul-toplum ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir vurgu yapmaktadır. Ayrıca, öğrencilere rehberlik hizmetlerinin ve kariyer planlama desteğinin artırılması, eğitim sürecinin sadece akademik başarıya odaklanmayan daha kapsamlı bir perspektife taşınmasını amaçlamaktadır.

Dijital öğrenme platformlarının etkin kullanımı, kültürel ve dil farklılıklarını anlama etkinlikleri düzenleme, çevresel sorumluluk bilinci kazandırmaya yönelik projelere aktif katılım talepleri, çağdaş eğitim anlayışının gerekliliklerine dikkat çekmektedir. Fiziksel şartların iyileştirilmesi ve güvenli öğrenme ortamının sağlanması talepleri ise öğrencilerin genel yaşam kalitelerine dair endişeleri yansıtmaktadır.

Sonuç olarak, veli görüşleri eğitim sistemine dair çeşitli ve kapsamlı beklentiler içermektedir. Bu beklentiler, eğitim kurumlarının sadece akademik başarı değil, aynı zamanda öğrenci gelişimine ve genel yaşam kalitesine odaklanan bir perspektif benimsemeleri gerekliliğini vurgulamaktadır.

Yöneticilerden ne tür destek ve katkılar bekliyorsunuz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Yöneticilerden ne tür destek ve katkılar bekliyorsunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Okul yöneticilerinden, öğrencilerin akademik başarıları ve genel gelişimleri konusunda düzenli ve açık bir iletişim bekliyorum.”

(K2) “Yöneticiler, öğrencilere yönelik eğitim programları ve destek hizmetlerini etkin bir şekilde planlayarak sunmalı.”

(K3) “Okul yönetimi, öğrenci-veli etkileşimini artırmak ve velilere daha fazla katılım fırsatı sağlamak adına çaba göstermeli.”

(K4) “Yöneticilerin öğrencilere yönelik kariyer rehberliği ve meslek tanıtımı konularında daha fazla destek sunmalarını bekliyorum.”

(K5) “Okul yönetimi, öğrenciler arasında yaşanan sorunlara hızlı ve etkili çözümler üretebilmelidir.”

(K6) “Yöneticiler, öğrencilere çeşitli ekstrakurriküler etkinlikler sunarak, öğrencilerin ilgi alanlarını desteklemelidir.”

(K7) “Okul yönetiminin, öğrencilere yönelik psikolojik destek ve rehberlik hizmetlerini artırması önemli.”

(K8) “Yöneticiler, sınıf düzeni ve disiplin konularında öğrenci-öğretmen işbirliğini güçlendirmelidir.”

(K9) “Okul yönetiminin, öğrencilerin fiziksel güvenliğini sağlamak adına güvenlik önlemlerini artırması gerekli.”

(K10) “Yöneticiler, öğrencilere yönelik eğitim teknolojilerini etkili bir şekilde entegre etmeli ve bu konuda gerekli altyapıyı oluşturmalı.”

(K11) “Okul yönetiminin, öğrencilere yönelik çevresel sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık oluşturacak projelere liderlik etmesini bekliyorum.”

(K12) “Yöneticiler, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak etkinliklere daha fazla destek vermeli.”

(K13) “Okul yönetiminin, öğrencilerin öneri ve görüşlerine açık bir şekilde kulak vermesi önemlidir.”

(K14) “Yöneticilerin, öğrenciler arasında adaleti sağlamak ve eşitlik ilkesine uygun davranmak adına daha hassas olmalarını bekliyorum.”

Velilerin yöneticilerden beklentileri geniş bir perspektifi içermekte ve okul yönetiminden çeşitli alanlarda daha etkin bir katılım talep etmektedir. Öncelikle, iletişim konusunda düzenli ve şeffaf bir yaklaşımın benimsenmesi, velilerin öğrencilerinin gelişimine dair daha güncel ve detaylı bilgilere erişimini sağlayabilir. Aynı zamanda, veliler öğrencilere yönelik kariyer rehberliği ve meslek tanıtımı konularında daha fazla destek beklemekte, bu da öğrencilerin gelecekları hakkında daha bilinçli kararlar almalarını destekleyebilir.

Veliler, okul yönetiminden öğrenci-veli etkileşimini artırmak ve velilere daha fazla katılım fırsatı sunmak adına çaba göstermelerini talep etmektedir. Bu, okul topluluğunun birlikte daha güçlü bir ekip oluşturması ve öğrenci eğitimine daha fazla dahil olmalarını sağlayabilir. Ayrıca, yöneticilerden öğrencilere yönelik psikolojik destek ve rehberlik hizmetlerini artırmaları istenmekte, bu da öğrencilerin duygusal sağlıklarını güçlendirebilir.

Güvenlik önlemlerinin artırılması ve sınıf düzeni konularında öğrenci-öğretmen işbirliğinin güçlendirilmesi de velilerin beklentileri arasında öne çıkmaktadır. Bu, öğrencilerin güvenli bir öğrenme ortamında bulunmalarını sağlamak ve disiplin konularında daha etkili bir yönetim sağlamak adına önemlidir.

Sonuç olarak, velilerin beklentileri, okul yönetiminden öğrenci-veli ilişkilerini güçlendirmelerini, öğrencilere daha fazla destek sağlamalarını ve okulun genel etkinliğini artırmalarını talep etmektedir. Bu beklentiler, daha kapsamlı ve öğrenci odaklı bir eğitim deneyiminin sağlanmasına yönelik bir arayışı yansıtmaktadır.

Öğretmenlerden hangi konularda daha fazla iletişim ve işbirliği bekliyorsunuz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Öğretmenlerden hangi konularda daha fazla iletişim ve işbirliği bekliyorsunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Öğretmenlerden, öğrencinin akademik gelişimiyle ilgili daha düzenli ve detaylı bilgi almak isterim.”

(K2) “İletişimde daha açık olmalarını ve öğrencilerin güçlü ve zayıf yönleri konusunda daha fazla geri bildirim sağlamalarını bekliyorum.”

(K3) “Öğrencimin derslerdeki ilgi ve performansını anlamak adına öğretmenlerle daha sık görüşmeler düzenlenmeli.”

(K4) “Öğretmenlerden, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimleri hakkında düzenli raporlar almak istiyorum.”

(K5) “Öğrencimin öğrenme tarzını daha iyi anlamak ve bu doğrultuda özel bir destek sağlamak için öğretmenlerle daha fazla iletişimde olmalıyız.”

(K6) “Daha fazla veli-öğretmen toplantısı düzenlenmeli ve öğrencinin genel performansı hakkında daha fazla detay paylaşılmalı.”

(K7) “Öğrencimin ev ödevleri ve sınavlar konusunda daha fazla rehberlik almak istiyorum.”

(K8) “Öğretmenler, öğrencinin ilgi alanlarına ve yeteneklerine daha fazla odaklanmalı, bu konuda daha fazla iletişim kurmalılar.”

(K9) “Ders müfredatı ve öğretim yöntemleri hakkında daha fazla bilgi almak ve bu konuda öğretmenlerle daha fazla işbirliği yapmak isterim.”

(K10) “Öğrencimin öğrenme sürecine daha fazla dahil olmak ve öğretmenleriyle daha yakın bir işbirliği içinde olmak istiyorum.”

(K11) “Öğretmenlerden, öğrencinin sınıf içindeki sosyal ilişkileri ve arkadaş ilişkileri hakkında daha fazla bilgi almak isterim.”

(K12) “Daha fazla etkileşim ve geri bildirimle öğrencimin öğrenme ilerlemesini daha yakından takip etmek istiyorum.”

(K13) “Öğrencimin öğrenme güçlükleri varsa, öğretmenlerden bu konuda daha fazla destek ve öneri almak istiyorum.”

(K14) “Daha fazla proje ve etkinliklerde öğrencilerle birlikte çalışma fırsatı sağlayarak öğretmenlerle daha fazla etkileşimde olmalarını bekliyorum.”

Velilerin ifadeleri, öğretmenlerle daha sıkı ve etkili bir iletişim ve işbirliği talebini yansıtmaktadır. Bu taleplerin öne çıkan bir kısmı, öğrencinin akademik gelişimi, sosyal ve duygusal durumu, ilgi alanları ve öğrenme tarzı gibi çeşitli yönleri kapsamaktadır. Veliler, düzenli geri bildirimlerle öğrencilerinin gelişimini daha yakından takip etmek ve öğretmenlerle bu konularda daha fazla bilgi alışverişi yapmak istemektedir.

Öğrencinin öğrenme sürecine daha fazla dahil olma arzusu, velilerin eğitim sürecine katılımlarını artırmak istediklerini göstermektedir. Veliler, öğretmenlerle daha sık toplantılar düzenlenmesini ve öğrencinin performansı hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorlar. Ayrıca, öğrencinin ev ödevleri, sınavlar ve genel müfredat hakkında daha fazla rehberlik talep edilmektedir.

Öğrencinin ilgi alanlarına odaklanma talebi, öğretmenlerin öğrencinin bireysel özelliklerini daha iyi anlamaları ve bu doğrultuda destek sağlamaları yönündedir. Bu, öğrencinin öğrenme deneyimini kişiselleştirmeye ve daha etkili kılmaya yönelik bir beklenti ifade etmektedir.

Veliler, öğrencinin sosyal ilişkileri, arkadaş ilişkileri ve genel iyi oluşuyla ilgili daha fazla bilgi almak istiyorlar. Bu, öğrencinin sınıf içindeki sosyal gelişimini takip etme ve gerekirse destek sağlama amacını taşımaktadır.

Sonuç olarak, velilerin beklentileri, öğretmenlerle daha sık ve etkili bir iletişim kurma, öğrencinin bireysel gelişimini daha yakından takip etme ve eğitim sürecine daha fazla katılım sağlama yönündedir. Bu beklentilerin karşılanması, öğrencilerin daha kişiselleştirilmiş ve destekleyici bir eğitim deneyimi yaşamalarına katkı sağlayabilir.

SONUÇ

Velilerin değerlendirmeleri, eğitim sistemine yönelik çeşitli beklentileri içererek, öğrenci merkezli bir eğitim anlayışının önemini vurgulamaktadır. Bu beklentiler, bireysel öğrenme tarzlarına odaklanma, duygusal ve sosyal gelişimi destekleme, güncel ve çeşitli kaynakların kullanılması gibi unsurları içermektedir. Veliler, öğrencilerin sadece akademik başarı değil, aynı zamanda kişisel ve sosyal gelişimlerine odaklanan bir eğitimden fayda görmelerini arzulamaktadır. Öğrencilere pratik uygulama fırsatları, liderlik deneyimleri ve proje bazlı değerlendirmeler sunma talepleri, öğrencilerin aktif katılımını teşvik etme amacını taşımaktadır. Bu, öğrencilerin sadece bilgi öğrenmekle kalmayıp, aynı zamanda bu bilgiyi uygulama ve öğrenmeyi derinleştirme fırsatlarına sahip olmalarını istediklerini gösterir. İletişim kanallarının güçlendirilmesi, düzenli geri bildirim alınması ve veli katılımının artırılması beklentileri, okul-toplum ilişkisinin güçlendirilmesi gerekliliğine işaret etmektedir. Bu, eğitim sürecine daha fazla veli katılımı sağlanması ve öğrencinin gelişimine dair daha şeffaf bir iletişim ortamı oluşturulması anlamına gelmektedir. Dijital öğrenme platformlarının etkin kullanımı, kültürel ve dil farklılıklarını anlama etkinlikleri düzenleme, çevresel sorumluluk bilinci kazandırmaya yönelik projelere katılım talepleri, çağdaş eğitim anlayışının gerekliliklerine vurgu yapmaktadır. Bu beklentiler, öğrencilere sadece akademik değil, aynı zamanda kültürel çeşitliliği anlama, dijital beceriler kazanma ve çevresel sorumluluk bilinci geliştirme fırsatları sunulması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, veli görüşleri eğitim sisteminden sadece akademik başarı beklentisi değil, aynı zamanda öğrencinin bireysel gelişimine, sosyal becerilerine, çevresel ve kültürel farkındalığına odaklanan bir eğitim anlayışını desteklemektedir. Bu beklentiler, eğitim kurumlarının daha geniş bir perspektife sahip olmaları ve öğrencilere çok yönlü bir öğrenme deneyimi sunmaları gerekliliğini yansıtmaktadır.

Velilerin yöneticilere yönelik beklentileri, eğitim sürecine katılımın artırılması, iletişimin şeffaf ve düzenli olması, kariyer rehberliği gibi konularda destek sağlanması, öğrenci-veli etkileşiminin güçlendirilmesi, psikolojik destek hizmetlerinin artırılması, güvenlik önlemlerinin yükseltilmesi ve sınıf düzeni konularında etkili işbirliği beklentilerini içermektedir. İlk olarak, iletişimde şeffaflığın ve düzenliliğin benimsenmesi, velilere öğrencilerinin gelişimi hakkında daha güncel ve detaylı bilgiler sunma potansiyeli taşımaktadır. Bu, velilerin öğrencilerinin eğitim sürecini daha yakından takip etmelerini ve gerektiğinde destek olmalarını sağlayabilir. Ayrıca, kariyer rehberliği ve meslek tanıtımı

konularında daha fazla destek talepleri, öğrencilerin gelecekleri hakkında daha bilinçli kararlar almalarını kolaylaştırabilir. Bu, öğrencilerin kariyer hedeflerini belirleme ve bu hedeflere ulaşma konusunda daha iyi yönlendirilmelerini sağlayabilir. Öğrenci-veli etkileşimini artırma talebi, okul topluluğunun daha güçlü ve işbirlikçi bir ekip oluşturmasına katkı sağlayabilir. Bu, öğrencilerin eğitim sürecine daha aktif bir şekilde dahil olmalarını ve okulun genel etkinliklerine katılımlarını artırabilir. Psikolojik destek hizmetlerinin artırılması talebi, öğrencilerin duygusal sağlıklarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu, öğrencilerin stresle başa çıkma becerilerini geliştirme, duygusal zorluklarla başa çıkma konusunda destek alma imkanlarını artırma açısından önemlidir. Güvenlik önlemlerinin artırılması ve sınıf düzeni konularında daha etkili işbirliği talepleri, öğrencilerin güvenli bir öğrenme ortamında bulunmalarını sağlama ve disiplin konularında daha etkin bir yönetim sağlama amacını taşımaktadır. Sonuç olarak, velilerin beklentileri, daha etkin bir eğitim yönetimi ve öğrenci odaklı bir okul deneyimi sağlama hedefine yönelik çeşitli alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bu beklentilerin karşılanması, öğrencilerin daha sağlıklı, bilinçli ve güvenli bir eğitim ortamında yetişmelerini destekleyebilir.

Velilerin öğretmenlerden talepleri, daha sıkı ve etkili bir iletişim ve işbirliği arzusunu yansıtmaktadır. Bu, velilerin öğrencilerinin akademik başarıları, sosyal gelişimleri, ilgi alanları ve öğrenme tarzları gibi çok yönlü yönlerini daha yakından takip etmek istediklerini gösterir. Veliler, öğretmenlerle düzenli geri bildirimler ve bilgi alışverişi aracılığıyla öğrencilerinin gelişimini daha etkili bir şekilde anlamayı hedeflemektedir. Öğrencinin öğrenme sürecine daha fazla katılım talebi, velilerin eğitim sürecine daha aktif bir şekilde dahil olma isteğini yansıtmaktadır. Veliler, öğretmenlerle sıkça düzenlenen toplantılar aracılığıyla öğrencinin performansı hakkında daha detaylı bilgi almak ve ev ödevleri, sınavlar ve genel müfredat konularında daha fazla rehberlik talep etmektedir. Öğrencinin ilgi alanlarına odaklanma talebi, öğretmenlerin öğrencinin bireysel özelliklerini anlamalarını ve bu doğrultuda özel destek sağlamalarını beklemektedir. Bu, öğrencilerin öğrenme sürecini daha kişiselleştirilmiş ve etkili kılmayı amaçlamaktadır. Velilerin, öğrencilerinin sosyal ilişkileri, arkadaş ilişkileri ve genel iyi oluşu hakkında daha fazla bilgi almak istemeleri, öğrencinin sınıf içindeki sosyal gelişimini takip etmeye ve gerekirse destek sağlamaya yönelik bir isteği yansıtmaktadır. Sonuç olarak, velilerin beklentileri, öğretmenlerle daha sıkı bir işbirliği içinde olma ve öğrencilerinin gelişimini daha yakından takip etme arzusunu içermektedir. Bu beklentilerin karşılanması, öğrencilerin daha kişiselleştirilmiş, destekleyici ve etkili bir eğitim deneyimi yaşamalarına katkıda bulunabilir.

Öneriler;

İletişim ve Bilgi Akışını Güçlendirme: Eğitim kurumları, velilere düzenli ve şeffaf bir iletişim kanalı sağlamalıdır. Eğitim sürecine ilişkin güncel bilgilerin düzenli olarak paylaşılması, velilerin öğrencilerinin gelişimini daha yakından takip etmelerini sağlayacaktır.

Bireysel Gelişime Odaklanma: Eğitimciler, öğrencilerin bireysel özelliklerini daha iyi anlamak ve onlara özel destek sağlamak adına çaba göstermelidir. Bu, öğrencilerin öğrenme deneyimini kişiselleştirmeye ve daha etkili kılmaya yönelik bir stratejiyi içermelidir.

Pratik Uygulama ve Katılımı Teşvik Etme: Öğrencilere pratik uygulama fırsatları sunulmalı ve liderlik deneyimleri ile proje bazlı değerlendirmelerin öne çıkarılması, öğrencilerin etkin katılımını teşvik edecektir.

Kariyer Rehberliği ve Destek Hizmetlerini Artırma: Okul yönetimleri, öğrencilere kariyer rehberliği ve meslek tanıtımı konusunda daha fazla destek sağlamalıdır. Bu, öğrencilerin gelecekle ilgili bilinçli kararlar almalarını destekleyecektir.

Çeşitlilik ve Katılımı Teşvik Etme: Dijital öğrenme platformlarının etkin kullanımı, kültürel etkinlikler ve çevresel sorumluluk projelerine aktif katılım, öğrencilere çağdaş eğitim anlayışının gerekliliklerini kazandırabilir.

Psikolojik Destek Hizmetlerini Güçlendirme: Okul yönetimleri, öğrencilere yönelik psikolojik destek hizmetlerini artırarak öğrencilerin duygusal sağlıklarını güçlendirebilir.

Güvenlik Önlemlerini İyileştirme: Velilerin güvenli öğrenme ortamına yönelik beklentilerini karşılamak adına, okullar güvenlik önlemlerini sürekli olarak gözden geçirmeli ve iyileştirmelidir.

Topluluk Katılımını Artırma: Okul yönetimleri, veli katılımını artırmak için çeşitli etkinlikler, toplantılar ve projeler düzenlemelidir. Bu, okul topluluğunu daha güçlü bir ekip haline getirecektir.

KAYNAKLAR

- Arastaman, G., Fidan, İ. Ö., & Fidan, T. (2018). Nitel araştırmada geçerlik ve güvenilirlik: Kuramsal bir inceleme. *Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 15(1), 37-75.
- Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenilirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi*, 9(1), 23-28.
- Creswell, J. W. (2013). *Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Siyasal Kitabevi
- Çalık, H. (2002). *Özel Okullar ve Eğitimde Kalite Sempozyumu*. Ss.13-15. Özel Okullar Derneği Antalya.
- Elo, S., Kääräinen, M., Kanste, O., Pölkki, T., Utriainen, K., & Kyngäs, H. (2014). Qualitative content analysis: A focus on trustworthiness. *SAGE open*, 4(1), 215.824.4014522633
- Kocabaş, İ. (1996). *Eğitim Kurumlarında Örgütsel Değişim ve Yenilik*. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi. II. Ulusal Eğitim Sempozyumu Bildirileri. İstanbul.
- Küken, G. (2006). *Yeni ve Yakınçağ'da Eğitim Felsefesi*. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Yayınları. İstanbul.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. Sage publications.
- Olgun, C. K. (2008). Nitel Araştırmalarda İçerik Analizi Tekniği. *Sosyoloji Notları*, 66.
- Özmen, F., Harktı, H. (2005). Denizli İlindeki İlköğretim ve Orta Öğretim Okullarının Çevresiyle Bütünleşme Düzeyleri. *Milli Eğitim* 165, ss.162.
- Rennie, J. R. (1987). Public Schools Can Have A Competitive Edge Over Private Schools, *School Business Affairs*, 62, ss.157-169
- Tekin, H. H., & Tekin, H. (2006). Nitel araştırma yönteminin bir veri toplama tekniği olarak derinlemesine görüşme. *İstanbul University Journal of Sociology*, 3(13), 101-116.
- Yıldırım, A., & Simsek, H. (2013). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*, Ankara: Seçkin.